

I. DATOS GENERALES		Nº REG.		
REGISTRÓ		FECHA		HORA
PROYECTO				

II. IDENTIFICACIÓN		REGISTRO VIDEOGRÁFICO OBRA <input type="checkbox"/>	REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA <input type="checkbox"/>
Object ID	TIPO		
	MATERIALES Y TÉCNICAS		
	MEDICIÓN		
	INSCRIPCIONES Y MARCAS		
	CARACTERÍSTICAS		
	TÍTULO		
	TEMA		
	FECHA O PERÍODO		
	AUTOR		
	DESCRIPCIÓN BREVE		
UBICACIÓN (coordenadas-GPS)			
PROTECCIÓN PATRIMONIAL			
RESTAURACIÓN			
TOMA MUESTRAS			

III. TIPO DE ALTERACIÓN		REGISTRO VIDEOGRÁFICO ALTERACIONES <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTERACIONES <input type="checkbox"/>	
INESTABILIDAD ESTRUCTURAL	Fisuras <input type="checkbox"/>	Grietas <input type="checkbox"/>	Pulverulencia película pictórica <input type="checkbox"/>	Disgregación de revoques <input type="checkbox"/>	
	Craqueladuras <input type="checkbox"/>	Abolsamientos <input type="checkbox"/>	Oquedades <input type="checkbox"/>	Fragmentación <input type="checkbox"/>	
PÉRDIDAS DE MATERIAL	Abrasión de película pictórica <input type="checkbox"/>	Pérdida de película pictórica <input type="checkbox"/>	Pérdida de revoques internos <input type="checkbox"/>	Abrasión de soporte <input type="checkbox"/>	
	Pérdida soporte <input type="checkbox"/>	Incisión <input type="checkbox"/>	Disolución <input type="checkbox"/>	Impacto <input type="checkbox"/>	
ALTERACIONES CROMÁTICAS	Oscurecimiento <input type="checkbox"/>	Amarilleado <input type="checkbox"/>	Decoloración <input type="checkbox"/>	Velos blanquecinos <input type="checkbox"/>	
MATERIALES AJENOS A LA OBRA	Depósito de polvo <input type="checkbox"/>	Depósito de excrementos <input type="checkbox"/>	Pátinas biológicas <input type="checkbox"/>	Eflorescencias <input type="checkbox"/>	
	Repintes <input type="checkbox"/>	Repinte completo <input type="checkbox"/>	Repolicromía <input type="checkbox"/>	Protecciones no originales <input type="checkbox"/>	
	Manchas (especificar) <input type="checkbox"/>	Costra (especificar) <input type="checkbox"/>			

IV. SISTEMAS DE EXPOSICIÓN		REGISTRO VIDEOGRÁFICO <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÁFICO <input type="checkbox"/>	
EN PARED	ANCLAJES				
	ENMARCADOS (TIPOS)				
EN VITRINA	ILUMINACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR	
	TIPO DE LÁMPARAS				
	SIST. DE ACLIMATACIÓN				
DESCUBIERTO	SISTEMAS DE PROTECCIÓN				

V. SISTEMAS CONTROL		REGISTRO VIDEOGRÁFICO <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÁFICO <input type="checkbox"/>	
Sistema medición luz					
Sistema medición humedad					
Sistema medición temperatura					
Control ataques biológicos					
Otros					

VI. BIBLIOGRAFÍA		
FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN

EQUIPO EMPLEADO:

REGISTRO DATOS MEDIOAMBIENTALES		EQUIPO EMPLEADO:	
Factores	Valores		CROQUIS UBICACIÓN
Temperatura en superficie	°C		
	°F		
Temperatura medioambiental	°C		
	°F		
Humedad relativa ambiental	%HR		
Humedad relativa en superficie	%		
Humedad interior material	%		
Radiación UVAP	2 mW/cm ²		
	20 mW/cm ²		
	MAX.		
	MIN.		
Medición de luz	40.000 lux		
	4000 lux		
	400 lux		
	40 lux		
Medición de sonido	Lo		
	Hi		
Velocidad del aire			